

TA’LIM JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR DAVRIDA BOSHLANG’ICH TA’LIM O’QUVCHILARINING O’QUV-BILUV FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH

Muallif: Javliyeva Gulnoza Maxmudovna¹

Affiliyatsiya: Xalqaro Nordik universitetining magistranti¹

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17320170>

ANNOTATSIYA

Boshlang’ich sinf o’quvchilarining ona tili fanini o’rgatishda qiziqarli didaktik o’yinlar orqali o’rgatish, boshlang’ich sinflarda ona tili darslarini raqamli tashkil etishdagi pedagogik mahorat ustuvorligi, o’quvchilarda ona tili faniga oid bilimlarini rivojlantirish masalasi, o’quv faoliyatiga ta’sir etuvchi psixologik va pedagogik omillar, o’quvchilarga ona tili fanini o’rgatishda dars jarayonida tushunarli va oson usullar orqali darslarni tashkil etishga amaliy takliflar ko’rsatilgan.

NORDIC INTERNATIONAL UNIVERSITY

Kalit so’zlar: ta’lim jarayoni, o’quvchi, o’zlashtirish, boshlang’ich sinf, o’qituvchi, didaktik vositalar, intellektual, mustaqil fikrlash, sifat, samardorlik.

KIRISH

Mamlakatimizda innovatsion taraqqiyot, raqamli texnologiya bilan rivojlanib borayotgan bir davrda kelajagimiz davomchilari bo’lgan yoshlarning ijodiy g’oyalari va ijodkorligini har tomonlama qo’llab-quvvatlash o’quvchilar tafakkurini rivojlantirish, shu yo’lda xalqaro tajribalarni o’rganish, intellektini boyitish, mantiqiy – qiyosiy fikrlashga o’rgatishimiz lozim. Ilm har qanday zamon va makonda ham najot yo’li, zulmatlarni yorituvchi nur, insonni kamolatga yetaklovchi buyuk ne’mat bo’lgan. Barcha davrlarda bobolarimiz ilmning millat va davlat kelajakdagi o’rnini juda yaxshi anglaganlar. Buning yorqin misoli sifatida Imom Buxoriyning o’n ikki asr oldin “Dunyoda ilmdan boshqa najot yo’q va bo’lmag’ay”, degan fikrlarini keltirish mumkin. Globallashuv va raqamli texnologiyalar davrida ham ta’lim, bilim, zakovat tushunchalari o’z qiymatini yo’qotmaydi, aksincha, dolzarbligi yanada oshadi. Ilmni saodat deb bilgan xalq borki, rivojlanishga yuz tutishi muqarrar. Asosiy investitsiyani ta’lim tizimiga kiritadigan mamlakat, albatta, ulkan yutuqlarga erishadi. O’zbekiston ta’lim tizimida umumiy o’rta ta’limning sifatini oshirish, o’quv jarayoniga kreativ pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy etishdagi keng qamrovli islohotlar natijasida boshlang’ich ta’limda, sifatli ta’lim xizmatlari samardorligini oshirish, shiddat bilan rivojlanib borayotgan globallashuv va raqamli texnologiyalar jarayonida ongli yashashga qodir shaxsni kamol toptirish salmog’i kengaydi. Zamonaviy platformalar orqali pedagoglarning dars o’tish jarayonlari yanada qiziqarli tarzda olib borilmoqda. Prezidentimizning 2022-yil 28-yanvar kuni maktab ta’limini rivojlantirish masalalari bo’yicha o’tkazilgan videosektor yig’ilishida “Najot ta’limda, najot tarbiyada, najot bilimda” degan so’zlari yuqoridagi

fikrimizga yaqqol misol bo`lib, zamirida juda katta ma`no mujassam bo`lgan desak, xato qilmagan bo`lamiz.

Asosiy qism: Y.A.Komeniskiy O`rta asrning so`ngi davrlarida bolalar ta`lim olayotgan barcha muassasalarni *"insonparvarlikni tarannum etuvchi ustaxonalar"* kabi bo`lishi lozim deb hisoblagan. Shu sababli o`quvchilarga har bir fanni mukammal tarzda o`rgatish lozim. Ayniqsa ona tili va o`qish fani to`g`ri fikrlash, yozish va nutq madaniyatini shakllantiradi. O`quvchilarga nutqiy faoliyatda akustik tomondan o`zgarishlarni ona tili fanini o`qitish davomida raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish orqali tushuntirish mumkin. Masalan, Kahoot, Quizizz, Flippity kabi platformalar orqali dars jarayonini yanada qiziqarliroq olib borish mumkin. Quyida ona tili faniga oid topshiriqlardan namunalari ko`rib chiqamiz.

1. Talaffuzida jarangsiz, ammo yozilishida jarangli bo`lgan so`zlarni toping.

2. So`zlarni to`g`ri joylashtirib gap tuzing. Gapdagi harf birikmalarini toping va belgilang.

3. Harflarni shunday to`g`ri joylashtiringki o`zbek xalq maqollari kelib chiqsin.

qadryatlarni singdiradi, aqliy tafakkurini boyitadi va nutq boyligini oshirishga yordam beradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda o`quvchilarning bilim salohiyatini takomillashtirishni bog`cha va boshlang`ich sinfdan boshlashimiz lozim va shunday bo`lmoqda . Ona tili fanidagidagi mashqlarni milliy ruhda va zamonaviy raqamli texnologiyalar orqali olib borilsa maqsadga muvofiq bo`ladi. Ona tili darsini zamonaviy axborot texnologiyalari asosida tashkil etish – bu darsni qiziqarli, intiraktiv va samarali o`tishning eng yaxshi usullaridan biridir. Bunday yondoshuvlar o`quvchilarning nutq madaniyatini, tafakkurini va ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Shuningdek, zamonaviy hayotda axborot texnologiyalaridan to`g`ri foydalanishni o`rganadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A`zam Xoliqov “Pedagogik mahorat” darslik 2025- 249-b
2. Karima Qosimova, Safo Matjonov, Xolida G`ulomova, Sharofat Yo`ldosheva, Sharifjon Sariyev “Ona tili o`qitish metodikasi” darslik 2009-212-b.
3. “Ta`limdagi xalqaro tadqiqotlarning yangi O`zbekiston taraqqiyotidagi o`rni” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya ilmiy ishlar to`plami 2024-47-b
4. “Flippity” platformasi.